

ENERGIYANI TEJASH VA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH GLOBAL ENERGETIKA KOMPLEKSINING RIVOJLANISH VEKTORI SIFATIDA

¹Abdikayimov Botirjon Niyazkulovich

¹*Toshkent Davlat Transport Universiteti, ilmiy rahbar*

²Abdikayimova Sarvinoz Botirjon qizi

²*Toshkent Davlat Transport Universiteti, 2-bosqich TLT-13 talabasi*

doi.org/10.5281/zenodo.15472288

Annotatsiya: Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish texnologiyalari, dunyoning turli mamlakatlarida, hamda O'zbekiston sharoitida qayta tiklanadigan energiya manbalari energiya strategiyalarining dolzarb yo'nalishi bo'lib, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va sanoatni rivojlantirish uchun innovatsion salohiyatni oshirishiga xos xususiyatlari haqida.

Abstract: Energy saving and energy efficiency technologies, renewable energy sources are a current direction of energy strategies in different countries of the world, as well as in Uzbekistan, and their specific features for rational use of energy resources, reducing negative environmental impact, and increasing innovative potential for industrial development.

Аннотация: Энергосберегающие и энергоэффективные технологии, возобновляемые источники энергии являются актуальным направлением энергетических стратегий разных стран мира, в том числе и в Узбекистане, и их специфические особенности для рационального использования энергетических ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения инновационного потенциала развития промышленности.

Kalit so'zlar: Energiya o'tishi, energiya tejash, energiya samaradorligini oshirish, energiya kompleksi, iqtisodiyotning energiya intensivligi, energiya tejamkor texnologiyalar.

Key words: Energetic transition, energy saving, energy efficiency improvement, energy complex, energy intensity of the economy, energy-saving technologies.

Ключевые слова: Энергетический переход, энергосбережение, повышение энергоэффективности, энергетический комплекс, энергоемкость экономики, энергосберегающие технологии.

Bugun nafaqat mamlakatimizda, balki butun jahonda aholi sonining ko‘payishi, xalq xo‘jaligining turli tarmoqlaridagi jadal rivojlanish va ularning energiyaga bo‘lgan talabi yil sayin ortib borayotgani bois energiya resurslariga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirish ehtiyoji tug‘ilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, milliy iqtisodiyotning energiya sig‘imi rivojlangan davlatlarnikidan 2-2,5 baravar yuqori. Jahon tajribasi yaqqol ko‘rsatmoqdaki, yildan-yilga ortib borayotgan elektr energiyasiga bo‘lgan talabni faqat elektr energiyasi ishlab chiqarishni o‘stirish hisobiga qondirish mumkin emas. Barcha mamlakatlar, u yoki bu tarzda, uning iste‘molini tartibga solish zaruratiga duch keladi. Shu boisdan mamlakatimizda energiya resurslaridan foydalanishda isrofgarchilikni kamaytirish, iqtisodiyot tarmoqlari ob‘ektlarida energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalarigan: misol sifatida shamol energiyasi, quyosh energiyasi, bioenergiya (yonilg‘i sifatida yondiriladigan organik moddalar) va gidroenergetika, shu jumladan suv oqimi energiyalarini tizimli yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish dunyoning turli mamlakatlarida energiya strategiyalarining dolzarb yo‘nalishi bo‘lib, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish va sanoatni rivojlantirish uchun innovatsion salohiyatni oshirish imkonini beradi.

Energiya tejamkor texnologiyalar sanoat, iste‘molchilar va investorlarni qiziqtiradi. Bozorda energiya tejoychi innovatsion texnologiyalar paydo bo‘lib, zamonaviy hayotga faol tatbiq etilmoqda. Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish strategiyasi alohida kompaniyalar, energetika sohasi va

umuman, jahon iqtisodiyotini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa davlatlar va xususiy investorlarning unga bo'lgan qiziqishini oqlaydi.

Qayta tiklanadigan energiya - xavfsiz kelajakni ta'minlaydi!

O'zbekiston sharoitida qayta tiklanadigan energiya manbalari — birinchi navbatda quyosh va shamol — sohasida katta salohiyatga ega bo'lib, o'sib borayotgan energiya ehtiyojlarini qondirish va toza energiyaga o'tish uchun yaxshi imkoniyatlarga ega. Hukumat 2030 yilga kelib elektr energiyasini ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan energiya ulushini 25 GVt gacha yoki mamlakatdagi umumiy elektr energiyasining 40 foizigacha oshirishga e'tibor qaratmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar mamlakatning ekologik toza energetikaga o'tishini qo'llab-quvvatlashga va O'zbekiston iqtisodiyoti va uning fuqarolari orasida energiyaga bo'lgan talabni qondirishga qaratilgan.[1]

Bundan tashqari, quyosh elektr stantsiyalari, shamol turbinalari va yangilangan elektr tarmog'i kabi zarur infratuzilmani yaratish katta sarmoya, vaqt va texnik bilimlarni talab qiladi.

Toza energiyaga o'tishni tezlashtirish bugungi kunda va kelajak avlodlar uchun sog'lom, yashashga yaroqli sayyoraga olib boradigan yo'l ekanligining beshta sababi:

- Qayta tiklanadigan energiya manbalari bizning mamlakatimizda yetarli;
- Qayta tiklanadigan energiya arzonroq;
- Qayta tiklanadigan energiya tozaroq;
- Qayta tiklanadigan energiya yangi ish o'rinlarini yaratadi;
- Qayta tiklanadigan energiya iqtisodiy o'zini qoplaydi.[2]

Bunga erishish uchun biz qazib olinadigan yoqilg'iga bo'lgan qaramlikni to'xtatib, toza, qulay, arzon, barqaror va ishonchli muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritishimiz kerak. Hukumat xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va energiya bozorini liberallashtirish uchun islohotlar o'tkazmoqda. Bu mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish uchun qulay muhit yaratadi.[3]

O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya sohasida mintaqaviy yetakchi bo'lish yo'lida turibdi. Bundan tashqari, mamlakatning strategik joylashuvi va boy tabiiy

resurslari nafaqat o'zining energiya ehtiyojlarini qondirish, balki kelajakda toza energiyani eksport qilish uchun ham noyob imkoniyatni taqdim etadi.

ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Energetika Haftaligi - UEW 2025y., 13-15 may 2025, CAEx / Toshkent, O`zbekiston.
2. Schipper, L., & Meyers, S. (1992). Energy efficiency and human activity: past trends, future prospects (No. 1). Cambridge University Press.